

POLAND

POLAND

ИЗУЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАЗБРАСЫВАТЕЛЯ И РАСПРОСТРАНТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ СОРТИРОВКЕ ВОЛОСАТЫХ СЕМЯН

Абдихамидов Нурбек Урал ўғли
Каршиев Бахтиёр Эшқобилевич
Ёрмаматов Тулкин Чорикул ўғли

Термезский государственный университет
инженерии и агротехнологий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14010950>

Аннотация. В статье рассмотрено влияние совершенствования системы перегрузки зерна на качество сортировки. Параметры разбрасывателей и распространителей рассчитаны на передачу ворсистых семян на поле.

Ключевые слова: сортировочный агрегат, ЧСА, волосистое семя, желоб, масса семян, семенная фракция, техническая фракция.

Волосатые семена за счет степени ворсистости прилипают друг к другу и при сборе попадают в сито семени сепаратора. При разгрузке из тарнова он перед рассыпанием попадает в трубу и поступает непосредственно в сортировочную камеру, причем при прохождении частично отделившиеся от шара семена при сортировке разделяются на фракции, причем технические, то есть мелкие семена к нему также можно добавить [1-3].

Рисунок 1. Установка гребенчатого колебательного механизма на семя уборочный комбайн

POLAND

POLAND

Поэтому, прежде чем передать семена в виде шариков в агрегатный трубопровод, мы добиваемся повышения качества сортировки за счет отделения шариков и равномерного распределения их по поверхности поля. Это осуществляется с помощью гребенчатого сепарирующего механизма, установленного под устройством подачи семян в поле Рис. 1.

Шарик семян разделяются, когда семена, проходящие через шнек подачи семян, попадают в гребенчатый механизм. Когда семя прижимается к соту собственной массой, гребенка прижимается и перемещается вместе с пружиной в ней, что улучшает дробление семян. Рис. 2. На поле установлены угловые направляющие для равномерного распределения семян, попадающих в поле.

При определении угла и высоты этих направляющих определяли по потоку семян в гумне и толщине слоя семян, при этом наблюдалось, чтобы слой семян, передаваемый в семя сортировочный агрегат со скоростью 3000 кг/ч, изменение на 40-50 мм. При этом угол направляющей рекомендовалось принять 30-35°, а ее высоту - равной высоте слоя, так как увеличение угла направляющих, установленных на тарнаве, с 40° приводит к застреванию семян на дороге.

Рисунок 2. Накладные распределительные и маршрутизирующие устройства

При проведении опытов сначала изучают влияние гребенчатого механизма на измельчение собранных семян, при котором расстояние между гребенками составляет 30; 50; 70; Проверено на 90 мм. Несмотря на вибрацию гребенчатого механизма при расстоянии между гребнями 30 мм

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

и 50 мм, семена в шаре не проходили на 100% между гребнями, и большая их часть перемещалась по гребню и шла на обмолот. Семена, собранные на расстоянии 70 и 90 мм от соты, разделились и начали падать на поле между сотами. Поэтому изучались гребенки 70, 80, 90 мм. Для распределения набора рассыпанных семян по поверхности тарнова в тарнове были установлены направляющие с шагом 50, 70, 90 мм, так как было замечено, что движение семян в тарнове замедляет движение семян в тарнове и накопление их в тарнове.

Семена, склеившиеся и упавшие в поле, планируется разбросать и равномерно распределить по полю. Для определения результата анализировали смешение семян во фракциях, поступающих в сортировочные камеры, путем определения массы 1000 семян, а также определяли чистоту семенной фракции.

Для опытов масса 1000 зерен первых семян селекционного сорта Бухара-10 2-го поколения составила 125 г, примесь - 1,8 % (табл. 1).

Таблица 1

Изучение влияния совершенствования системы подачи семян на качество сортировки

Расстояние гребчатого вибрационного механизма, мм	Расстояние между направляющими, мм	Вес 1000 штук семян, гр.		Загрязненность фракции, в %
		Техническая фракция	Семенная фракция	
70	50	88	125	1,2
	70	92	123	1,0
	90	98	120	1,3
80	50	95	125	1,1
	70	87	126	0,9
	90	105	122	1,3
90	50	98	120	1,4
	70	94	122	1,4
	90	102	118	1,6

Из таблицы выше видно, что масса 1000 штук семян технической фракции составляет 88 грамм, а семенной фракции - 125 граммов, при расстоянии между гребенками гребчатого колебательного механизма 70 мм. а расстояние между направляющими элементами, установленными на

машине, составляет 50 мм, а это означает, что процесс сортировки низкий, но примесь семенной фракции составляет 1,2 %, что свидетельствует о ее снижении на 0,6 % от исходного показателя. Расстояние между сотами с лучшим индексом, чем у остальных вариантов, составляет 80 мм, а расстояние между направляющими элементами - 70 мм. Масса семян технической фракции 1000 - 87 грамм, масса семян фракции 1000 - 126 грамм, больше на 1 грамм, чем исходное семя. Если принять во внимание 'рl, то видно, что процесс сортировки улучшается. При этом мы видим, что уровень примеси семенной фракции составляет 0,9%, а также улучшен процесс очистки по сравнению с другими вариантами. Это связано с увеличением растекаемости передаваемого семени. Однако при определении качества процесса сортировки прибавка массы 1000 семян была определена на уровне 2-5 граммов [4-8], и экспериментальные работы были продолжены.

Список литературы:

1. Р.К. Джамолов. Научно-практические основы разработки технологии приготовления удобрений из семян хлопчатника. Кандидат наук. Ташкент 2020
2. Чигит саралаш агрегати ЧСА, Паспорт, 2020 й..
3. Р.К.Джамолов ва бошқалар, “Уруғлик чигит, уни тайёрлаш технологияси ва уруғлик чигит тайёрлашда ишлатиладиган асосий ускуналар”, “Пахтасаноат илмий маркази” АЖ, ЙЎРИҚНОМА, ПДИ 09-2008, Тошкент 2008 й. -114 б.
4. Каршиев Б. Э., Исматов С. С. РАВНОМЕРНОСТЬ СУШКИ КОМПОНЕНТОВ ХЛОПКА-СЫРЦА //Экономика и социум. – 2023. – №. 9 (112). – С. 485-489.
5. Парпиев А. П., Каршиев Б. Э. РАВНОМЕРНОСТЬ СУШКИ КОМПОНЕНТОВ ХЛОПКА-СЫРЦА //Universum: технические науки. – 2022. – №. 9-2 (102). – С. 51-54.
7. Каршиев Б. Э. и др. Пахтани тозалашга тайёрлаш технологиясининг таҳлили //RESULTS OF NATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH. – 2022. – Т. 1. – №. 6.
6. Каршиев Б.Э., Парпиев А.П., Хушбаков А.Н. Анализ температуры, влажности волокна и семян в технологических процессах на хлопкоочистительных предприятиях// INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE: YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS, 2022 Prague, Czech. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7117865>.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

7. Қаршиев БЭ П. А. П. Пахта ва уни компонентларини қатламда қуритиш тадқиқоти //ЎзМУ хабарлари. Илмий журнал. ISSN. – С. 2181-7324.
8. Қаршиев БЭ П. А. П., Сайидова М. Ҳ. Пахтани қатламда қуритишнинг аэродинамик режимларини аниқлаш тадқиқоти //Фан ва технологиялар тараққиёти. Илмий-техникавий ва амалий журнал. Бухоро. ISSN. – С. 2181-8193.